

Humanwissenschaftliche Fakultät
Department Heilpädagogik & Rehabilitation
*Pädagogik und Rehabilitation bei
Menschen mit geistiger und schwerer Behinderung*

**Bedürfnisorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten für lebensverkürzend er-
krankte Kinder und Jugendliche mit komplexer Behinderung**

Eine Handreichung

Erstellt von:

Alina Gehlen | Leonie Weber | Lena Wohlers

Einleitung

Was ist Anlass dieser Handreichung?

Jennessen und Schwarzenberg (2013) beschäftigten sich im Rahmen einer Studie mit der Professionalität in der Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kinder. Erkenntnisziel war, die Vorstellungen guter Kinderhospizarbeit aus Sicht der professionell Tätigen zu ermitteln.

Die Ergebnisse lassen insgesamt auf eine hohe Professionalität in der Kinderhospizarbeit schließen. Es zeigten sich jedoch Professionalisierungsbedarfe in den Themenbereichen Unterstütze Kommunikation, Sterbe- und Trauerbegleitung und Fragen der pädagogischen Begleitung fortschreitend erkrankter Kinder und Jugendlicher. Während der Bedarf im Bereich der Sterbe- und Trauerbegleitung mittlerweile erkannt wurde (vgl. Bundesverband Trauerbegleitung e.V., o.J.; Jennessen & Bungenstock, Astrid, Schwarzenberg, Eileen, 2011) besteht nach wie vor Weiterbildungsbedarf in den übrigen Bereichen.

In der Rahmenvereinbarung über Art und Umfang, sowie Sicherung der Qualität der stationären Kinderhospizversorgung vom 31.03.2017 werden in Absatz 1 bis 4 die Relevanz der pädagogischen und psychosozialen Begleitung der erkrankten Kinder festgehalten. Demnach soll sich die Begleitung der Kinder nach ihrem Entwicklungsstand und ihren individuellen Bedürfnissen richten. Insbesondere die Gestaltung eines anregenden und sinnerfüllten Tagesablaufes, sowie emotionale Nähe und Aufbau einer Beziehung zu den Pflegenden und Betreuenden, sollen umgesetzt werden (Deutscher Hospiz- und Palliativ Verband, 2017).

An welchen Personenkreis wendet sich die Handreichung?

Zur Eingrenzung des Personenkreises fokussiert sich diese Handreichung auf lebensverkürzend erkrankte Kinder mit komplexer Behinderung. Nach der Definition von Fornfeldt (2008, S. 58) spricht man von Menschen mit einer komplexen Behinderung, wenn unter anderem folgende Kriterien erfüllt sind: Wünsche, Vorstellungen und Bedürfnisse werden nur unzureichend zum Ausdruck gebracht, Verbalsprache ist nicht vorhanden, Abhängigkeit im besonderen Maße von der Zuwendung der Bezugspersonen, sowie Vorhandensein von abweichendem, aggressivem oder selbstverletzendem Verhalten. Die Belastung der Krankheit und das Wissen um den drohenden Tod spiegeln sich in verschiedenen Verhaltensweisen wie Schweigsamkeit, Angst, Schuldgefühle, Aggressionen und Verweigerung wieder (Neder-von der Goltz, 2001, 200ff.). Aggressionen treten als Ventil für unterdrückte Gefühle von Trauer, Wut und Enttäuschung auf, da die Kinder und Jugendlichen im hohen Maße auf Unterstützer*Innen angewiesen sind und der Leidensdruck sehr hoch ist (Neder-von der Goltz, 2001, S. 277).

Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die professionellen Unterstützer*Innen?

Aufgrund der eingeschränkten Verbalsprache stellt die Übertragung der persönlichen Meinung eine besondere Gefahr dar und erfordert eine stetige Selbstreflexion des eigenen Handelns (Fornefeld, 2008, 64 ff.). Zudem konfrontiert der Umgang mit sterbenden Kindern und Jugendlichen alle Beteiligten mit dem eigenen Abwehrmechanismus gegenüber dem Tod (Neder-von der Goltz, 2001, S. 228). Kinder und Jugendliche mit Komplexer Behinderung benötigen Begleiter*innen, die ihnen die Welt sinnlich nahebringen, in Kommunikation mit ihnen treten und sie in ihrer Entwicklungsbereitschaft unterstützen (Fröhlich, 2011b, S. 229). Der Prozess des psychischen Sterbens und die damit einhergehende Gefahr des Identitätsverlusts kann nach Neder-von der Goltz (2001) nur durch eine intakte Ich-Du Beziehung verhindert werden.

Wie kann diesen Herausforderungen begegnet werden?

Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag zu der Gestaltung einer für alle Beteiligten positiven Begegnung leisten. Im Folgenden werden drei Teilbereiche und eine Auswahl konkreter Handlungsmöglichkeiten vorgestellt.

Methoden der Unterstützten Kommunikation

Was ist Unterstützte Kommunikation (UK)?

UK ist eine Möglichkeit Menschen, die über kaum oder keine Lautsprache verfügen, alternative Kommunikationsmöglichkeiten, wie z.B. Mimik & Gestik, Gebärden, Realobjekte, Symbole, sowie sprechende Tasten und komplexe symbolbasierte elektronische Kommunikationshilfen zur Verfügung zu stellen (Lüke & Vock, 2019; Nonn, 2011). UK zeigt Betroffenen und ihren Bezugspersonen auf, wie sie im Alltag (effektiver) miteinander kommunizieren können, indem ein multimodales Kommunikationssystem erarbeitet wird (Nonn, 2011). Das Konzept der UK geht davon aus, dass alle Menschen ein Kommunikationsbedürfnis sowie kommunikative Fähigkeiten besitzen (Pivitt & Hüning-Meier, 2002).

Warum UK im Kinder- und Jugendhospiz?

Kommunikation ist ein Grundbedürfnis (Lüke & Vock, 2019) und laut Hennig (2011) haben Menschen mit schwerster Behinderung ein ähnliches Bedürfnis nach menschlichem Kontakt, sozialer Zuwendung, Kommunikation und Einflussnahme, wie wir. Jedoch sind Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen und Komplexer Behinderung in Gebrauch und Verständnis der kommunikativen Mittel stark eingeschränkt und deren Signale sind häufig schwer zu verstehen. Das

kann sehr frustrierend sein und dazu führen, dass weniger Kommunikationsangebote gemacht werden (Hennig, 2011). Des Weiteren ist es für die Kinder wichtig, zu erfahren, dass sie mit ihrem Handeln Einfluss auf ihre Umwelt nehmen können (Leber, 2002). UK kann ihnen zeigen, dass ihre Äußerungen eine Bedeutung haben, gleichzeitig aber auch, dass die Äußerungen ihrer Mitmenschen ebenso eine Bedeutung haben (ebd.).

Was ist noch wichtig zu wissen?

Anders als in unserer alltäglichen Kommunikation, wo es meist darum geht Inhalte zu vermitteln, verfolgt die Kommunikation mit diesem Personenkreis in erster Linie das Ziel, miteinander in Beziehung zu treten. Die inhaltlichen Aspekte der Kommunikation spielen zunächst eine untergeordnete Rolle. Vielmehr geht es darum sich im wechselseitigen aufeinander bezogenen Tun zu erleben (Hennig, 2011). Jede Äußerung des Kindes beinhaltet einen potenziellen kommunikativen Inhalt (ebd.). Sie als Bezugsperson müssen lernen, die vorhandenen Verhaltensweisen des Kindes zu erkennen und darauf einzugehen. Dabei sollten die kommunikativen Angebote alltagsintegriert stattfinden. Ganz zentral ist, dass Sie dem Kind die Rolle des aktiven Gesprächspartners zutrauen.

Konkrete Umsetzungsideen:

1) Etablieren von Zeichen auf Grundlage der Basalen Kommunikation

Basale Kommunikation gilt als Kommunikation ohne Voraussetzung und beginnt mit dem, was der Andere anbietet (z.B. Atemrhythmus, Vokalisationen, Bewegungen, Blickbewegungen etc.). Sie als Bezugsperson greifen das auf, spiegeln es zurück und variieren es (Mall, 2004).

1. Das Kind reagiert auf einen von Ihnen gemachten Reiz (zufällig z.B. beim Kitzeln, Jacke ausziehen, Musik anmachen etc.).
2. Sie bieten den auslösenden Reiz wiederholt an → Kind zeigt die gleiche basale Kommunikationsform erneut.
3. Mehrfache Wiederholungen dessen.

Somit werden die basalen Kommunikationsformen des Kindes aufgegriffen und mit Bedeutung gefüllt. Das Kind macht die Erfahrung, dass es mit seinen Handlungen etwas bei seinem Gegenüber bewirken kann. Empfehlenswert ist die **Einführung eines Kommunikationsbuches oder Kommunikationsposters**. Das schafft Kontinuität für das Kind und Sicherheit für die Bezugspersonen im Kontakt mit dem Kind (Hennig, 2011; Leyendecker & Horstmann, 2002; Lüke & Vock, 2019).¹

¹ Es ist darauf hinzuweisen, dass die Erläuterungen zur Basalen Kommunikation als erste Orientierung dienen. Jedoch fordert Mall (2004) zur erfolgreichen Implementierung eine Fortbildung und ausreichend Selbsterfahrung [<https://www.basale-kommunikation.ch/>].

2) Realgegenstände zur Ablaufplanung

Realgegenstände können dazu genutzt werden, dem Kind anzukündigen, was als nächstes mit ihm passiert. Dies ermöglicht einen aktiven Einbezug des Kindes in den Pflegeablauf und unterstützt das Sprachverständnis des Kindes. Überlegen Sie, welcher Gegenstand besonders repräsentativ für die bevorstehende Pflegehandlung ist und lassen Sie das Kind den Gegenstand ertasten (ggf. mit Hilfestellung) – begleiten Sie dies sprachlich, indem Sie die Handlung ankündigen. Geben Sie dem Kind einen Moment Zeit sich mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen.

Beispiele: Wickeln → Windel; Waschen → Waschlappen; Essen → Löffel

Wichtig: Treffen Sie Absprachen im Team, sodass das Kind immer die gleichen Gegenstände gereicht bekommt – auch hier kann ein **Objektbuch/-poster** helfen (Leyendecker & Horstmann, 2002).

3) Sprechende Tasten

Die sprechenden Tasten gehören zu den einfachen elektronischen Kommunikationshilfen und können über Hilfsmittelfirmen oder über den Ariadne Ideenshop bezogen werden (s. Anhang). Es gibt Tasten, die nur eine Aussage wiedergeben und Tasten, die eine Sequenz von Aussagen abspielen – für die genannten Vorschläge reichen zunächst Tasten, die nur eine Aussage abspielen können. Bei den sprechenden Tasten liegt der Fokus eher auf der inhaltlichen (intentionalen) Kommunikation bzw. sie werden dazu genutzt, die Entwicklung von Intentionalität zu fördern. Zudem ermöglicht es den Kindern Selbstwirksamkeitserfahrung zu machen, unterstützt das Zustandekommen von sozialen Prozessen und ermöglicht dem betroffenen Kind, sich zu Wort zu melden.

Positionierung: Positionieren Sie den Taster so, dass das Kind ohne große Anstrengung mit einer Hand drankommt – ggf. können Sie bei den ersten Versuchen dem Kind Hilfestellung leisten und die Hand führen. **Zudem wichtig:** Seien Sie Modell: nutzen Sie die Taste ebenso!

Konkrete Umsetzungsideen:

- Abspielen vom Lieblingslied
- Mitsingen – wiederkehrende Liedzeilen können vom Kind übernommen werden
- Buchlesen – wiederkehrende Textzeilen können vom Kind übernommen werden
- Erzählen von Erlebnissen - Überlegen Sie gemeinsam mit dem Kind, welches Ereignis sie erzählen wollen und sprechen es **aus Sicht des Kindes** auf die Taste (Bsp: „Heute habe ich im Bällebad gespielt und [...])“).

(Hennig, 2011; Leber, 2002; Lüke & Vock, 2019)

Bewegung als Zugang – Methoden der Psychomotorik

Was ist Psychomotorik?

Dem Begriff der Psychomotorik liegen verschiedene Bedeutungen zugrunde (vgl. Seewald, 1997, S. 272.) Gemein haben sie die psychomotorische Grundüberzeugung der Einheit von Bewegung, Wahrnehmen und Erleben (Krus, 2015). Die hier fokussierte psychomotorische Entwicklungsförderung, als Sammelbegriff für psychomotorische Konzepte, hat es sich zur Aufgabe gemacht durch Bewegungsangebote Körper- und Bewegungserfahrungen zu schaffen, die das Kind dabei unterstützen, eigene Ressourcen wahrzunehmen und ihre Persönlichkeit zu entwickeln (Kuhlenkamp, 2017).

Warum Psychomotorik im Kinder- und Jugendhospiz?

Das Freizeitverhalten von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung ist durch Passivität und Bewegungsarmut gekennzeichnet (Beudels, 2010). Angebote der Psychomotorik können dem entgegenwirken, Reizerfahrungen schaffen und sich zudem positiv auf das Selbstkonzept des Kindes auswirken (Zimmer, 2012).

Für die psychomotorische Arbeit mit Kindern mit einer komplexen Behinderung stehen Beziehungs- und Kommunikationsförderung über Körpernähe und sinnliche Erfahrungen im Vordergrund (Behrens & Fischer, 2011). Da aufgrund vorliegender Bewegungsstörungen über die Bewegungsaktivität vermindert Wahrnehmungsreize aufgenommen werden können, sollten diese von außen herangetragen werden (vgl. Hachmeister, 1990).

Neben der Vermittlung von Körpererfahrungen spielt auch die Fortbewegungsdifferenzierung eine wichtige Rolle (ebd.). So kann sich das Kind auch bei Bewegungsübergängen, wie dem Positionswechsel vom Rollstuhl ins Bett beteiligen und ein Gefühl von Selbstwirksamkeit erleben. Nach und nach können die Fortbewegungsmöglichkeiten ausdifferenziert werden (ebd.). Durch die daraus resultierende Verbesserung der Körperwahrnehmung und die aktive Beteiligung am Geschehen wird die dialogische Qualität der Bewegung erfahrbar.

Ein Dialog ist hier nicht auf die Verbalsprache beschränkt, sondern bezieht sich auf das gesamte Bewegungsverhalten, sowie die Gestik und Mimik des Kindes (vgl. Hachmeister, 1997). Diese Informationen müssen verstanden, interpretiert und darauf reagiert werden (ebd.).

Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, in denen sich die Kinder ungezwungen bewegen können und sich in ihrem Handeln wohlfühlen (ebd.). Dazu bedarf es der freiwilligen Handlungs- und Leistungsbereitschaft des Kindes. Erreicht werden kann dies, wenn Dauer, Maß, Tempo und Intensität vom Kind beeinflussbar sind. Die Nutzung von Alltagsmaterialien und ein anregender Geräteaufbau fördern ebenfalls die Bereitschaft zur Teilnahme.

Eine Empfehlung der methodischen Umsetzung von psychomotorischen Angeboten im Kinder- und Jugendhospiz (vgl. Köckenberger, 2016. S. 30ff.):

- Bewegungsgeschichte:
Die einzelnen Bewegungsspiele sind in einer leicht nachvollziehbaren Geschichte eingebettet (Beispiel Fahrzeugführerschein). So werden die Kinder animiert und es entsteht ein direkter Zugang zu anderen Welten, fernab des Hospizalltags.
- Mitspielend/ kommunikative Handlungsmethode:
Sie spielen mit und können dadurch die Ideen des Kindes verstärken, mit ihm in einen Dialog treten und Impulse geben.

Konkrete Umsetzungsidee:

Fahrzeugführerschein

Der Fahrzeugführerschein soll eine Möglichkeit bieten zeitnah nach der Anreise in dialogischen Kontakt zu treten. Wichtig dabei ist, dass Sie auf die körperlichen Äußerungen des Kindes eingehen und mit ihm in einen nonverbalen Dialog treten. Dass Sie das Bewegungsverhalten des Kindes wahrnehmen, verstehen, interpretieren und dementsprechend darauf reagieren. So können Sie direkt das Hilfsmittel und den individuellen Gebrauch, sowie die Ausdrucksweisen des Kindes kennenlernen. Darüber hinaus kann dem Kind eine Selbstwirksamkeitserfahrung ermöglicht werden, wenn es sich in seinen Bedürfnissen wahrgenommen und verstanden fühlt.

Zeit: mind. 20 min

Materialien: verschiedene Fahrzeuge: Cityroller, Bobbycar, Pedalo, Rollstuhl, Stehbrett oder Ähnliches, Kreide, Vorlage Anmeldung und Führerschein (siehe Anhang S. 16), Hütchen, ggf. vier FahrprüferInnen (alternativ Stationen nacheinander gemeinsam machen, dann fallen diese weg), eine(n) FahrschulinhaberIn

Aufbau: Geeignet ist eine betonierte Außenfläche. Dort können die vier Stationen auf den Boden gemalt/ aufgebaut werden.

1. Slalom fahren (Hütchen aufstellen oder mit Kreide Kreise auf den Boden malen) und Start- und Endpunkt markieren;
2. Rückwärts fahren (zwei parallelaufende gerade Linien auf den Boden malen, ggf. zusätzlich Kegel o.Ä. auf die Markierungen stellen). Es muss vom Startpunkt vorgefahren werden bis zum Ende der Linien, von da rückwärts bis zum Startpunkt zurück. Dabei dürfen die Linien nicht überfahren werden.
3. Gefahrenbremsung (Start- und Endlinie, sowie Strecke markieren auf der beschleunigt werden darf). An der Startlinie wird angefahren, auf der Beschleunigungsstrecke Gas gegeben,

dann wenige Meter Leerlauf und vor dem Endpunkt muss das Fahrzeug stehen bleiben. Für die erhöhte Schwierigkeit kann auch jemand als Passant durch die Prüfungsfläche laufen.

4. Einparken (Parkplatz einzeichnen). Ggf. vorwärts- oder rückwärts einparken

Durchführung:

„Willkommen in meiner Fahrschule. Heute steht die große Führerscheinprüfung an, dafür habe ich vier Prüfer da. ... Stationen erklären... Für jede Station habt ihr drei Versuche. Ist die Station bestanden, unterschreibt der Prüfer diese und ihr könnt zur nächsten Station wechseln (je nach Anzahl der Teilnehmer in Gruppen oder Einzel). Wenn alle vier Prüfungen bestanden sind, gebt ihr die Anmeldung bei mir ab und bekommt dafür den Führerschein ausgehändigt. (Anmeldungen sammeln und gemeinsam unter Applaus verteilen).

Familienzentrierte Beschäftigungsangebote

Was ist Familienzentrierte Betreuung?

Die Bedeutung der Familienzentrierung als Versorgungsstandart ist in der Pflegelandschaft allgemein anerkannt (vgl. Carlitscheck, 2013), so auch in der Hospizversorgung (Koordinierungsstelle Hospiz und Palliativarbeit Hamburg, 2018). Das Konzept hat jedoch keine einheitliche Definition. Weitverbreitet sind die Standards des *Institute for Family Centered Care*. Diese nennen u.a. Anerkennung der Familie als Konstante im Leben des Kindes, die Unterstützung und Zusammenarbeit mit den Eltern, Informationsweitergabe, Berücksichtigung entwicklungsbezogener Bedürfnisse der Familienmitglieder und Flexibilität und Zugänglichkeit des Gesundheitssystem für Familien als allgemeine Standards (vgl. Carlitscheck, 2013). Im Folgenden wird der Begriff *care* in Anlehnung an Carlitschek (2013) mit Betreuung übersetzt, um alle im Kinderhospiz beteiligten Berufsgruppen einzuschließen und um den eingangs erwähnten Weiterbildungsbedarf in der pädagogischen Begleitung aufzugreifen. Bedeutsame Grundlage von Familienzentrierten Angeboten ist Preusse zufolge das Betrachten der gesamten Familie und nicht nur des einzelnen Kindes als Patienten (2012). Familien werden dabei als Systeme mit Stärken, Schwächen, Ressourcen und Wechselwirkungen angesehen. Da das familiäre System den Kern des kindlichen Erlebens darstellt, kommt eine Stärkung dieses Systems dem Kind zugute (Preusse, 2012). Die Krankheit beeinflusst die Familie als Ganzes, umgekehrt nimmt aber auch die Familie Einfluss auf den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden der erkrankten Person. Entscheidend ist, dass die Familie sich nicht einfach nur an die Krankheit anpassen muss, sondern im Mittelpunkt sämtlicher Interventionen stehen. Dabei ist die Wertschätzung der Familien als „Experten in eigener Sache“ mit Entscheidungsfähigkeit und Ressourcen zur Problemlösung von grundlegender Bedeutung (Preusse, 2012). Einen Ansatz für die Planung von Familienzentrierten Angeboten bietet das Calgary Modell for Assessment and Intervention, welches

auf Grundlage von Geno- bzw. Ökogrammen und lösungs- und ressourcenorientierter Gesprächsführung Ansatzpunkte für die Veränderung der Sicht auf die Krankheit und konkrete Handlungs- und Interventionsmöglichkeiten anbietet (siehe weiterführende Literatur, Wright & Leahey, 2014).

Warum Familienzentrierte Betreuung im Kinder- und Jugendhospiz?

In diversen Studien konnte gezeigt werden, dass die Effektivität von Gesundheitsleistungen bei einem Fokus auf die gesamte Familie ansteigt (u.a. Kaakinen, 2016). Für alle Familienmitglieder bedeutet die Erkrankung eine extreme Veränderung der Lebenspläne. Neben Veränderungen der Alltagsroutinen sind Trauer, Schuld- und Angstgefühle, sowie Sinnfragen die Folgen (Schwarzenberg, 2013). Dabei wird allen Beteiligten eine hohe Adaptionsleistung abverlangt. Es bietet sich jedoch auch die Chance, durch die Auseinandersetzung mit der Herausforderung den Zusammenhalt in der Familie zu stärken (Jennessen, 2011). Für lebensverkürzend erkrankte Kinder und Jugendliche ist die Krankheit als kritisches Lebensereignis und als extrem belastend einzuschätzen (Schwarzenberg, 2013). Die konkreten Folgen sind jedoch abhängig von der subjektiven Bewertung (Montada, ebd.). Vor allem die familiäre Ebene hat Auswirkungen auf „Selbstkonzept, Identität und [...] daraus folgende Möglichkeiten des Sozialverhaltens“ des Kindes (Bergeest in Jennessen et. al., 2012, S.18). Auch im Hinblick auf die Geschwisterkinder ist für eine Bewältigung der Situation das Ausmaß der wahrgenommenen soziale Unterstützung und familiäre Merkmale, wie Kommunikation und Anpassungsfähigkeit, entscheidend (Schwarzenberg, 2011). Hier bieten sich in der Familienzentrierten Betreuung wertvolle Anknüpfungspunkte.

Konkrete Umsetzungsmöglichkeiten

Für die alltägliche Umsetzung der familienzentrierten Betreuung in Hinblick auf die Zielgruppe von lebensverkürzend erkrankten Kindern mit komplexer Behinderung bieten sich neben (pflegespezifischen oder psychosozialen) Gesprächs- und Informationsangeboten (zu derer Ausgestaltung sich beispielsweise das Calgary Modell of Intervention anbietet, siehe Linkliste), die Gestaltung konkreter Freizeitangebote unter Einbezug der Eltern und/oder Geschwister an. Dabei sind **beispielhaft Kochangebote** zu nennen, bei dem das lebensverkürzend erkrankte Kind mit komplexer Behinderung mithilfe eines *Powerlinks* den Mixer o.Ä. Küchengerät betätigen kann, oder das **Durchführen einer Familien- Hausrallye** zum Kennenlernen der Umgebung im Kinderhospiz (siehe Anhang). Ebenfalls gut geeignet für familienzentrierte Angebote sind Aspekte der **Basalen Stimulation**. Laut Förderverein Basale Stimulation ist diese ein „Konzept menschlicher Begegnung“ mit dem Ziel, sensorischer Deprivation in den Bereichen Wahrnehmung, Bewegung, Koordination und Kommunikation entgegenzuwirken. Die zugrundeliegende Idee ist, dass ein Mensch über Berührungen ohne Voraussetzungen – basal- erreicht werden

kann. Dabei kann unterschieden werden zwischen grundlegenden Anregungen- somatisch, vestibulär, vibratorisch- und weiterführender Stimulation- auditiv, oral, taktil-haptisch, visuell und olfaktorisch (in Niehoff, 2014). Die Basale Stimulation ist ein allgemeines Konzept und keine spezifische Handlungsanweisung und bietet Ideen für Begegnungen, die jeweils individuell angepasst und ausprobiert werden müssen. Im Folgenden einige Ideen:

Beispiele für **taktil-haptische** Anregung: mit einer Massage unterschiedlichen Druck ausüben, Temperatur fühlen mit Eiswürfeln und Heizkissen, Körperteile mit Rasierschaum einreiben, Berieseln des Körpers, z.B. mit Sand oder Watte.

Beispiele für **gustatorische** Anregung: Bereitstellung verschiedener Gewürze, Schokolade, Essig ggf. mit Augenbinde.

Beispiele für **auditive** Anregung: den Herzschlag hören, Geräusche mit Instrumenten (z.B. Triangel) oder dem Körper erzeugen, passives Bewegen zu Geräuschen (vgl. Bechstein, o.J).

Teilbereichsübergreifend sollte bei der Ausgestaltung von Angeboten auf folgende Kriterien geachtet werden:

- ✓ Keine Angebote dem Kind aufzwingen – Freiwilligkeit berücksichtigen
- ✓ Das Kind und seine Bedürfnisse sind Mittelpunkt des Handelns
- ✓ Jedes Kind ist willkommen so wie es ist
- ✓ Nicht nur die verbale Sprache ist ein Mittel, um in Kontakt zu treten, sondern es geht darum einen kreativen Dialog zu finden
- ✓ Ressourcenorientierung statt Defizitorientierung
- ✓ Niedrigschwellige Angebote, um anfängliche Blockaden zu vermeiden
- ✓ Stetige Selbstreflexion

(vgl. Behrens & Fischer, 2011; Fröhlich, 2011a; Hennig, 2011; Jennessen & Bungenstock, Astrid, Schwarzenberg, Eileen, 2011; Keßel, 2014; Lüke & Vock, 2019; Zimmer, 2012)

Literaturverzeichnis

Bechstein, M. (o.J.): http://www.mbechstein.de/reader_pm/theorie_themen/10_basale_stimulation.pdf. Abgerufen am 10.01.2020.

Behrens, M. & Fischer, K. (2011). Bewegung und Mobilität für Kinder mit schwerer und mehrfach Behinderung. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung* (S. 255–272). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Beudels, W. (2010). Bewegung, Spiel und Sport. Wie aktivieren wir Kinder mit Behinderung? Zeitschrift der Psychomotorik. Jg. 35 (3). S. 124-131.

Bundesverband Trauerbegleitung e.V. (o.J.). *Entstehungsgeschichte*. Verfügbar unter <https://bvtrauerbegleitung.de/ueber-uns/entstehungsgeschichte/>

Carlitscheck, S. (2013): Familienzentrierte Betreuung in der Neonatologie – Situationsanalyse und Zukunftsperspektiven. Universität Köln: veröffentl. Diss.

Deutscher Hospiz- und Palliativ Verband. (2017, 31. März). *Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 1 Satz 4 SGB V über Art und Umfang sowie Sicherung der Qualität der stationären Kinderhospizversorgung*.

Fornefeld, B. (2008). Menschen mit Komplexer Behinderung - Klärung des Begriffs. In B. Fornefeld (Hrsg.), *Menschen mit Komplexer Behinderung, Selbstverständnis und Aufgaben der Behindertenpädagogik* (S. 50–81). München: Ernst Reinhardt.

Fröhlich, A. (2011a). Aktivitäten des täglichen Lebens schwerstbehinderter Menschen. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung* (S. 229–240). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Fröhlich, A. (2011b). Aktivitäten des täglichen Lebens schwerstbehinderter Menschen. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung* (S. 229–240). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Hachmeister, B. (2006). Psychomotorik bei Kindern mit Körperbehinderungen. München: Reinhardt Verlag.

Hennig, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), *Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung* (S. 272–297). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Jennessen, S. & Bungenstock, Astrid, Schwarzenberg, Eileen. (2011). *Kinderhospizarbeit. Konzepte, Erkenntnisse, Perspektiven*. Stuttgart: Kohlhammer.

Jennessen, S. & Schwarzenberg, E. (2013). Professionalität in der Begleitung lebensverkürzend erkrankter Kinder und ihrer Familien - ausgewählte empirische Ergebnisse. *Zeitschrift für Heilpädagogik*, (02), 48–55.

Kaakinen, J., Coehlo, D., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. (Hrs.) (2015): *Family health care nursing: Theory, practice, and research*. Philadelphia: F.A. Davis.

Keßel, P. (2014). Prinzipien Psychomotorischer Entwicklungsförderung. *Motorik*, (1), 23–27. Krus, A. (2015). Psychomotorik – Gegenstandsbestimmung. In: A. Krus, C. Jasmund (Hrsg.): *Psychomotorik in sozialpädagogischen Arbeitsfeldern*. (S. 36-56). Stuttgart: Kohlhammer.

Koordinierungsstelle Hospiz und Palliativarbeit Hamburg (2018): <https://www.hamburg.de/contentblob/127194/10d2bd8f04ef590028d5000895ee10ba/data/hospizfuehrer.pdf>. Abgerufen am 10.01.2020.

Köckenberger, H. (2016). *Vielfalt als Methode*. 3. Aufl. Dortmund: Borgmann Media.

Kuhlenkamp, (2017). *Lehrbuch Psychomotorik*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Leber, I. (2002). Chancen eines frühes Einsatzes Unterstützter Kommunikation bei Kindern mit einer schweren Behinderung. In C. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Große Pläne für kleine Leute. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung* (S. 251–257). München: Ernst Reinhardt.

Leyendecker, C. & Horstmann, T. (Hrsg.). (2002). *Große Pläne für kleine Leute. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung*. München: Ernst Reinhardt.

Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen* (Praxiswissen Logopädie). Berlin: Springer.

Mall, W. (2004). *Kommunikation ohne Voraussetzungen. mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. Ein Werkheft*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.

Neder-von der Goltz, A. (2001). *Jugendliche mit begrenzter Lebenserwartung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.

Niehoff, D. (2015): *Basale Stimulation und Kommunikation- Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege*. Köln: Bildungsverlag 1.

Nonn, K. (2011). *Unterstützte Kommunikation in der Logopädie. 8 Tabellen* (Forum Logopädie). Stuttgart: Georg Thieme Verlag.

Pivit, C. & Hüning-Meier, M. (2002). ...auch wer nicht sprechen kann, hat viel zu sagen. Unterstützte Kommunikation - Wege zur Verständigung. In C. Leyendecker & T. Horstmann (Hrsg.), *Große Pläne Große Pläne für kleine Leute. Grundlagen, Konzepte und Praxis der Frühförderung* (S. 263–271)87. München: Ernst Reinhardt.

Preusse, B. (2012): Familienzentrierte Pflege: Handbuch zum Film: Arbeitsinstrumente für Familienzentrierte Pflege - Das Calgary Familien Assessment und Interventionsmodell in der Pflegepraxis in Lindenhospital und Schule Bern. Bern: Lindenhof Schule.

Seewald, J. (1997). Glossar zum Begriff der Psychomotorik. In: Praxis der Psychomotorik. 22 (4). S. 272

Zimmer, R. (2012). *Handbuch Psychomotorik*. Freiburg im Breisgau: Herder GmbH.

Unterstützte Kommunikation

Weiterführende Links

Bezugsquellen für UK-Material:

Hilfsmittelfirmen:

- Prentke Rommich GmbH (<https://www.prentke-romich.de>)
- Rehamedia GmbH (<https://rehamedia.de>)
- Rehavista GmbH (<https://www.rehavista.de>)
- Talktools GmbH (<https://www.talktools-gmbh.de>)
- Humanelektronik GmbH (<https://humanelektronik.de>)

Ariadne-Ideenshop: <https://inklusive-shop.ariadne.de/kommunikation/>

Spielideen/Materialideen:

- https://rehamedia.de/uk_materialien/kommunikationsanbahnung/
- <https://www.prentke-romich.de/?s=sprechende+tasten>
- <https://www.ukcouch.de/>
- https://www.metacom-symbole.de/downloads/download_materialien.html
- http://www.elecok.de/download/161011_Elecok_SpieleBroschuere.pdf

UK in der Fort- und Weiterbildung

Berufsbegleitende Weiterbildungen:

- LUK (Lehrgang für Unterstützte Kommunikation) <https://www.hf.uni-koeln.de/31794>
- Fachtherapeutin Unterstützte Kommunikation <https://www.prolog-shop.de/fort-weiterbildung/weiterbildungen/weiterbildung-uk/>
- UK-Coach <http://www.uk-coach.de>
- Weiterbildung TUK – Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation erreichen <http://www.akademie-fuer-rehaberufe.de/akademie/weiterbildung/Weiterbildung-UK.php>
- Zertifikat Fachkraft Unterstützte Kommunikation

- UK-Fachberaterin/UK-Fachberater <http://www.gesellschaft-uk.de/index.php/fort-und-weiterbildung/uk-fachberater-fachberaterin>

Institutionen und Verbände, die einzelne Fortbildungen zu spezifischen Themen der UK anbieten:

- ProLog
- Forschung- und Beratungszentrum für Unterstützte Kommunikation der Universität zu Köln (fbzUK)
- Zentrum für Unterstützte Kommunikation Moers (ZUK)
- Methodenzentrum Unterstützte Kommunikation gUG (MEZUK)
- Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (GesUK)

Weiterführende Literatur

Zielgruppenspezifisch:

Hennig, B. (2011). Interaktion und Kommunikation zwischen Menschen mit schwerster Behinderung und ihren Bezugspersonen: Aspekte des Gelingens. In A. Fröhlich, N. Heinen, T. Klauß & W. Lamers (Hrsg.), Schwere und mehrfache Behinderung - interdisziplinär. Impulse: Schwere und mehrfache Behinderung (S. 272–297). Oberhausen: ATHENA-Verlag.

Allgemein:

Castaneda, C., Fröhlich, N. & Waigand, M. (2019). Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Ein Praxisbuch für Eltern, pädagogische Fachkräfte, Therapeuten und Interessierte. UK-Ideenkiste

Lüke, C. & Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen* (Praxiswissen Logopädie). Berlin: Springer.

Basale Kommunikation:

Mall, W. (2004). *Kommunikation ohne Voraussetzungen. mit Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen. Ein Werkheft*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter GmbH.

Niehoff, D. (2011). *Basale Stimulation und Kommunikation. Methoden in Heilpädagogik und Heilerziehungspflege* (3. Auflage). Köln: Bildungsverlag EINS GmbH.

Psychomotorik

Weiterführende Links:

<https://dasbewegteleben.wordpress.com/>

Fortbildungsmöglichkeiten:

<https://psychomotorik.com/fortbildungen/>

<https://www.psychomotorik-bonn.de/foerderverein-psychomotorik-e-v/foerderzentren/foerderzentrum-e-j-kiphard/>

Weiterführende Literatur:

Psychomotorik:

Behrens, M. (2016). Zur Bedeutung der Bewegung für kindliche Gesundheit. Wiesbaden: Springer VS

Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik*. (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Keßel, P. (2014). Prinzipien psychomotorischer Entwicklungsförderung. In: *Motorik* 1/2014. (S. 23-27). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Schäfer, M. (2019). Selbstreflexion und achtsame Körperwahrnehmung für psychomotorische Fachkräfte. In: *Motorik* 2/2019. (S. 58-63). München: Ernst Reinhardt Verlag.

Umsetzungsideen:

Anneken, V. (2012). Bewegung und Sport von Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen. In: N. Maier-Michalitsch & G. Grunick (Hrsg.): *Freizeit bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. S. 50-60. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben

Fath, K. (2012). *Verhaltensauffälligkeiten und Bewegungstherapie bei Menschen mit sehr schweren Behinderungen*. Marburg: Lebenshilfe Verlag.

Krause, D. (2012). Praktische Umsetzung von therapeutischen Ansätzen bei sportlichen Aktivitäten während der Freizeit. In: N. Maier-Michalitsch, G. Grunick (Hrsg.). *Freizeit bei Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen*. Düsseldorf: verlag selbstbestimmtes leben.

Marnitz, R. & Sommer, I. (2009). Psychomotorik auf der Palliativ-Station. *Praxis der Psychomotorik*. S. 212-215

Familienzentrierte Betreuung

Weiterführende Links

Familienzentrierte Betreuung:

<https://ispm-seminare.de/wp-content/uploads/PDF-Präsentation-Familienzentrierte-Pflege.pdf>

<https://www.ipfcc.org/>

<http://www.eurac.edu/de/services/meeting/events/Documents/Preusse-Bleuler.pdf>

<https://www.youtube.com/watch?v=Oy337QTMnL4>

Basale Stimulation:

https://www.basale-stimulation.de/wp-content/uploads/IFBS-Was-ist-Basale-Stimulation_.pdf

http://www.mbechstein.de/reader_pm/theorie_themen/10_basale_stimulation.pdf

http://rehapflege.de/rpwp11/wp-content/uploads/2011/06/Basale_Stimulation_in_der_Pflege.pdf

Weiterführende Literatur

Familienzentrierte Betreuung:

Barnsteiner, J. H., Walton, M., Disch, J. & Sigma Theta Tau International. (2014). *2014 AJN Award Recipient Person and Family Centered Care*. Indianapolis, Sigma Theta Tau International. <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=878449&site=ehost-live>.

J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (Eds.). (2015): *Family health care nursing: Theory, practice, and research*. Philadelphia: F.A. Davis.

Wright, L., Leahey, M. (2012): *Familienzentrierte Pflege. Lehrbuch für Assessment und familienbezogene Interventionen*. Hg.von Barbara Preusse-Bleuler. Bern: Huber.

Basale Stimulation:

Bienstein, C. & Fröhlich, A. (2012): *Basale Stimulation in der Pflege. Die Grundlagen*. (7. Aufl.). Bern: Huber.

Fröhlich, A. (2010): *Basale Stimulation. Das Arbeitsbuch*. (2. Aufl.). Bern: Huber.

Fröhlich, A. (2003): *Basale Stimulation. Das Konzept*. (4. Aufl.). Düsseldorf: selbstbestimmtes Leben.

Anhang

Fahrzeugführerschein

Vorlage Anmeldung

ANMELDUNG FÜR:

STATIONEN:

1. 2. 3. 4.

VIEL SPAß
UND
VIEL ERFOLG!

Vorlage Führerschein

FÜHRERSCHEIN FÜR:

KLASSE:

SONSTIGES

GUTE FAHRT!

Hausrallye – Quiz

1. Wie heißt ein Zimmernachbar deines Bruders/deiner Schwester im Erdgeschoss?

2. Wie heißt ein Mitarbeiter/ eine Mitarbeiterin, den/die du kennengelernt hast?

3. Wann sind die Essenszeiten?

4. Was ist dein persönliches Highlight diese Woche?

5. Wo hältst du dich im Haus am liebsten auf?

6. Was gibt es übermorgen zu Mittag?

7. Wie heißt der Werkraum hier und wo ist er?

8. Wie viele Personen dürfen zeitgleich aufs Trampolin?

9. Wo steht die Tischtennisplatte?

10. Wann ist die Geschwisterzeit und wo trifft ihr euch dann?
